

УДК 001

Историческая справка преобразования и реструктуризации ЮУНИИСК

М.А. Дошариева, специалист по кадрам ЮУНИИСК

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В хронологическом порядке представлены основные вехи создания, преобразования и реструктуризации Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства.

Ключевые слова: опытная станция, селекционная станция, научно-исследовательский институт, Челябинская область.

History reference

M.A. Dosharieva, HR Specialist

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. In chronological order, the main milestones of the creation, transformation and restructuring of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing are presented.

Keywords: potatoes, experimental station, selection station, research institute, Chelyabinsk region.

25.08.1931 г. распоряжением Наркомзема СССР № 142/72 от 25.08.1931 г. создана Челябинская плодовоовощная опытная станция,

26.03.1964 г. приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 63 от 26.03.1964 г. переименована в Челябинскую плодовоовощную селекционную станцию имени И.В. Мичурина (ЧПОСС им. И.В. Мичурина),

Приказом директора ЧПОСС имени И.В. Мичурина № 606 от 14.06.1962 г. на основании решения Челябинского облисполкома от 22.05.1962 г. (о

передаче учхоза Института механизации и электрификации сельского хозяйства ЧПОСС), рабочие учхоза ЧИМЭСХ зачислены в штат ЧПОСС.

07.05.1973 г. приказом № 79 от 07.05.1973г. создано ОПХ «Красное поле» при Челябинской плодовоовощной селекционной станции им. И.В. Мичурина,

01.02.1977 г. приказом № 192 Министерства сельского хозяйства от 01.02.1977г. образовано ОПХ «Садовое» как структурное подразделение Челябинской плодовоовощной селекционной станции имени И.В. Мичурина,

20.10.1988 г. решением Облисполкома от 09.06.1987 г. № 234-5 и распоряжением Совета Министров от 29.07.1988 г. № 188, приказом АНК Челябинской области №866 от 03.10.1988 г. северное отделение совхоза «Митрофановский» передано Челябинской плодовоовощной селекционной станции имени И.В. Мичурина,

01.01.1989 г. приказом № 1/к от 02.01.1989 г. при ЧПОСС имени И.В. Мичурина организован научно-внедренческий кооператив научных сотрудников, работников творческой группы по механизации процессов производства и меристемной лаборатории,

12.02.1991 г. создано МП «Строитель» (подразделение ОПХ «Садовое») при Челябинской плодовоовощной селекционной станции имени И.В. Мичурина,

11.11.1991 г. Распоряжением Совета Министров РСФСР №1154-Р от 11.11.1991 г. на базе ЧПОСС имени И.В. Мичурина создан Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодовоовощеводства и картофелеводства (ЮУНИИПОК),

18.11.1991 г. приказом № 43 от 18.11.1991 г. ОПХ «Садовое» ЧПОСС имени И.В. Мичурина переименовано в ОПХ «Садовое» ЮУНИИПОК,

01.03.1993 г. решением Госкомимущества № 107 от 17.03.1993г. и приказом Россельхозакадемии № 62 от 06.05.1993г ОПХ «Садовое» ЮУНИИПОК реорганизовано в АОЗТ «Садовое» ЮУНИИПОК,

В соответствии с приказом РАСХН №22 от 15.02.1993 г. и с приказом ЮУНИИПОК № 18 от 08.02.1993 г. на базе второго отделения ОПХ «Садовое»

организовано «Опытное поле» на правах структурного подразделения института.

17.02.1994 г. приказом № 10 от 17.02.1994 г. АОЗТ «Садовое» ЮУНИИПОК реорганизовано в ОПХ «Садовое» ЮУНИИПОК,

14.11.1994 г. Постановлением Главы администрации Центрального района г. Челябинска №1355-2 зарегистрировано Государственное учреждение Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодовоовощеводства и картофелеводства (ГУ ЮУНИИПОК),

06.07.1999 г. постановлением Главы администрации Сосновского района № 891 от 06.07.1999 г. ОПХ «Садовое» ЮУНИИПОК переименовано в государственное унитарное предприятие ОПХ «Садовое» ЮУНИИПОК (ГСХУП ОПХ «Садовое»),

15.04.2004 г. Постановлением Президиума Россельхозакадемии, протокол № 4 от 15.04.2004 г. государственное учреждение Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодовоовощеводства и картофелеводства переименовано в Государственное научное учреждение Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодовоовощеводства и картофелеводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ЮУНИИПОК Россельхозакадемии),

21.08.2014 г. на основании приказа №509 ФАНО России от 21.08.2014 г. государственное научное учреждение Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодовоовощеводства и картофелеводства Российской академии сельскохозяйственных наук переименовано в ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства (ФГБНУ ЮУНИИСК),

На основании приказа №604 ФАНО России от 18.09.2017 г. ФГБНУ ЮУНИИСК реорганизовано в форме присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт» в качестве структурного подразделения.

31.05.2018 г. приказом ФАНО России № 408 от 15.05.2018 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт» переименовано в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

01.06.2018 г. структурное подразделение ЮУНИИСК переименовано в филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) в соответствии с приказом ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН от 01.06.2018г. №52. [1-3].

Литература

1. **Лебедева Т.В.** Первое на Урале научное учреждение по садоводству // Библиографический указатель (1931-2016) гг.: к 85-летию института. Составитель А.А. Васильев ; автор вступительной статьи Т.В. Лебедева. Челябинск, 2016. С. 3-10.

2. http://www.cnsnb.ru/bul2.asp?s=af&p=katalog/af/&a=ru_csal_auth_495715111.htm

3. **Лебедева Т.В., Дергилева Т.Т.** История научного обеспечения картофелеводства Южного Урала // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных, овощных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Челябинск, 2017. – С. 246-256.